

ARCHIV

theorie & praxis

FACHVERFAHREN ALS ASPEKT MODERNER ARBEIT

Überlieferungsbildung aus
Fachverfahren – Herausforderungen
im archivischen Vorfeld

Quick wins und dicke Bretter –
Übernahme und Archivierung von
Fachverfahren

Effiziente Verfahren, echte Daten

u.v.m.

Praxisorientierte Lösungen für Ihr Archiv

startext ACTApro

Die moderne Software für Archive

Digitale Archivierung

- ✓ Eigenes OAIS-Modul
- ✓ Schnittstellen zu DA-NRW und DIMAG
- ✓ DMS-Anbindung

Standards, Schnittstellen

- ✓ ISDIAH, ISAD(G), EAD, EAD DDB, METS
- ✓ Offene Schnittstellen
- ✓ Vollständige XML-Datenhaltung und Unicode-Unterstützung

Service

- ✓ Begleitende Beratung
- ✓ Datenmigration inklusive
- ✓ Konsequente Pflege und Weiterentwicklung

Lassen Sie sich
ACTApro online zeigen!

Kennenlern-Produktdemos: Per QR-Code-Scan
oder Linkeingabe gelangen Sie zu den Terminen.

produkt demos.startext.de

Ihr Archiv wird digital

Archivierung digitaler Unterlagen

Antworten auf die digitale Herausforderung

Übernehmen

- ✓ Automatische Übernahme digitaler Massenakten
- ✓ Bewertung und Übernahme von Dateisammlungen
- ✓ Webseitenarchivierung

Bewahren

- ✓ Erkennung und Validierung von Dateiformaten
- ✓ Automatische Umwandlung in Archivformate
- ✓ Standardkonforme Dokumentation aller Bearbeitungsschritte

Nutzen

- ✓ Automatische Erstellung von Nutzungskopien
- ✓ Integration von Wasserzeichen
- ✓ Recherche in Metadaten und Volltextsuche
in den Dateien

startext GmbH / Riemenschneiderstraße 11 / 53175 Bonn
Tel: +49 228 959 96-0 / Fax: +49 228 959 96-66

startext

innovation in software

INHALT

EDITORIAL	5
FACHVERFAHREN ALS ASPEKT MODERNER ARCHIVARBEIT	
Bastian Gillner: Überlieferungsbildung als Fachverfahren – Herausforderungen im Archivischen Vorfeld	6
Julian Holzapfl u. a.: Quick Wins und dicke Bretter – Übernahme und Archivierung von Fachverfahren	15
Rainer Jacobs: Effiziente Verfahren, Echte Daten. Die Übernahme von Informationen aus Fachverfahren in das Bundesarchiv	25
Bastian Gillner/Martin Hoppenheit: Das Fachverfahren BASIS-Web im Justizvollzug	28
Franziska Klein: Fachverfahren im Einsatz. Übernahmen aus polizeilichen Fachverfahren in NRW	31
Jan Klein/Julia Krämer-Riedel/Thomas Krämer: Kooperativ, Konstruktiv, Kreativ. Schnittstellenentwicklung zur Übernahme von Daten in elektronische Langzeitarchive am Beispiele des Gewerbefachverfahrens „migewa“	34
INNOVATION UND ERFAHRUNG	38
Das Projekt „112-Anleitungen für den Notfall“ des Notfallverbundes Münster (S. Happ) • Die Beteiligung der staatlichen Archive Bayerns in der NFDI (B. Grau/M. Schmalzl/M. Unger)	
TAGUNGSBERICHTE	43
25. Tagung des Arbeitskreises Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen (B. Gillner u. a.) • 18th International Conference on Digital Preservation (IPres) (M. Hoppenheit) • 14. Jahrestagung E-Akte 2022 in Berlin (M. Schlemmer) • Archives Bridging the Gap. 9. Jahrestagung des International Council of Archiving (ICA) in Rom (P. Cecconi/M. Häusler/M. Schlemmer) • Normdaten im Aufschwung GND-Forum Archiv in Frankfurt am Main (T. Drögeler/F. Klein)	
LITERATURBERICHTE	54
MITTEILUNGEN UND BEITRÄGE DES LANDESARCHIVS NRW	56
Born Digitals und die Historische Wissenschaft. Annäherungen an eine Quellenkunde für genuin elektronisches Archivmaterial – Interdisziplinärer Workshop am Landesarchiv NRW (B. Nientied/J. Kathke) • Die Bibliothek im Archiv der Abteilung Westfalen (M. Black-Veldtrup) • Ein Poster für Rom. Poster-Präsentation des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen auf dem ICA Congress 2022 in Rom (M. Schlemmer)	
MITTEILUNGEN UND BEITRÄGE DES VdA	64
Aktuelles: Verbandsgeschäftsstelle in Fulda mit neuem Konferenzraum • Format der Online-Fortbildungen gut etabliert • Berichte aus dem Verband: Gemeinsam für die Kultur • Landesverband Berlin: 5. Berliner Archivtag: Neue Wege der Erschließung • Landesverband Sachsen: 43. Sächsischer Fami Informations- und Erfahrungsaustausch 2022 • Gedenken	
PERSONALNACHRICHTEN	71
NACHRUF	76
Heinrich Schmidt (C. van den Heuvel)	
VORSCHAU	78

DIE BETEILIGUNG DER STAATLICHEN ARCHIVE BAYERNS IN DER NFDI

EIN WERKSTATTBERICHT

Auf die Bedeutung archivischer Kompetenzen in einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) wurde bereits hingewiesen.¹ Die Vorsitzende des Rats für Informationsinfrastrukturen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern, Petra Gehring, attestierte den Archiven angesichts der Herausforderungen um Nachhaltigkeit und prekäre Materialität von Daten gar eine Rolle als „Nemesis der Digitalität“ und verband dies mit der Aufforderung an die Archivcommunity, fachliche Anforderungen in der digitalen Welt keinesfalls zu reduzieren und sich auf breiter Basis an der NFDI zu beteiligen.² Auch von den Archiven selbst wurde insbesondere die eigene Bedeutung für die Geschichtswissenschaften hervorgehoben. Allerdings führte dies bislang nur zu einer aufs Ganze gesehen eher verhaltenen Beteiligung öffentlicher Archive an dem Großprojekt.³ Die folgenden Ausführungen verstehen sich als Werkstattbericht mit perspektivischem Ausblick aus der Position einer seit 2021 aktiv in der NFDI tätigen Landesarchivverwaltung.

NFDI – AKTUELLER STAND UND PERSPEKTIVEN

Ziel der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist die Vernetzung, Erschließung sowie die qualitative und nachhaltige (Wieder-)Nutzbarmachung wertvoller Datenbestände für Wissenschaft und Forschung. Seit Mai 2019 befindet sie sich im Aufbau und soll mittelfristig an internationale Initiativen wie die European Open Science Cloud angeschlossen werden. Zur Koordination wurde der Verein NFDI e.V. gegründet, bei dem die zentralen Gremien und Sektionen für Querschnittsthemen angesiedelt sind.⁴ Zentrale Bausteine sind die Konsortien, die sich für die Großdisziplinen als Zusammenschlüsse von Infrastruktureinrichtungen, Universitäten und Forschungseinrichtungen gebildet haben. 19 Fachkonsortien wurden bis 2021 für eine Förderung ausgewählt. Mit der Entscheidung der letzten Förderrunde können ab Anfang März 2023 acht weitere Konsortien ihre Arbeit aufnehmen, darunter mit BASE4NFDI auch eine Initiative für Querschnittsaufgaben. Damit hat die NFDI ihre vorläufige Grundstruktur erreicht, an der sich aktuell mehrere hundert Institutionen aus ganz Deutschland mit mehr als 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Datenspezialistinnen und -spezialisten beteiligen. Die NFDI ist damit zum größten Wissenschaftsnetzwerk in

Deutschland angewachsen. Dies zeigt bereits die Tragweite und Bedeutung, die künftig hier entwickelte Dienste und Standards gewinnen dürften.

BETEILIGUNG DER STAATLICHEN ARCHIVE BAYERNS

Die Vielfalt der Informationen aus der gesamten Breite staatlichen Handelns, ergänzt um private Überlieferungen von öffentlichem Interesse, die in staatlichen Archiven dauerhaft gesichert, erschlossen und wieder zugänglich gemacht werden, und die vorhandenen Kompetenzen für das Management dieser prozessgeborenen Daten über deren gesamten Lebenszyklus hinweg bieten eine gute Voraussetzung für die Beteiligung an verschiedenen Konsortialinitiativen. Für die Staatlichen Archive Bayerns stand dabei am Anfang die Erkenntnis, dass die Zielvorgaben der NFDI breite Überschneidungen zur eigenen digitalen Agenda aufweisen.⁵ Zu nennen sind insbesondere strategische Ziele wie die Partizipation an Wissenstransfer, Standards und Innovationen, die Erweiterung und Stärkung eigener Kompetenzen, die Intensivierung des Dialogs mit der Forschung, die Stärkung von Kooperationen mit Datenproduzenten und die erleichterte Zugänglichmachung relevanter Datenbestände. Die Folge war ein Engagement als „Participant“ in den fünf Fachkonsortien NFDI4Biodiversity und NFDI4Earth, die bereits aktiv arbeiten, sowie FAIR4agro, NFDI4Objects und NFDI4Memory, die im März 2023 ihre aktive Tätigkeit aufnehmen. Daraus ergab sich zudem die Beteiligung an Querschnittsthemen der NFDI, v. a. der Langzeitarchivierung, in der Sektion Common Infrastructures unter Federführung der NFDI4Biodiversity sowie im Querschnittskonsortium Base4NFDI.⁶ In diesem Kontext soll nicht verschwiegen werden, dass die Mitwirkung insgesamt wie auch in jedem Einzelfall angesichts knapper Personalkapazitäten sorgfältig abzuwägen war, da die eingebrachten Ressourcen auch durch die nun erworbenen Drittmittel nicht vollumfänglich gegenfinanziert werden können.

NACHNUTZUNG VON DATEN BEHÖRDLICHEN URSPRUNGS

Die breite Beteiligung an der NFDI resultierte a priori aus dem Verständnis heraus, dass öffentliche Archive relevante

Datenbestände nicht nur für die Geschichtswissenschaften, sondern prinzipiell für offene Nachnutzungszwecke und damit auch für andere wissenschaftliche Disziplinen zugänglich machen. Eine der ersten Maßnahmen war daher auch die Reflexion über potentiell relevante Datenbestände unter Einbeziehung von Partnern aus den Konsortien. Deren Forschungsinteresse reicht dabei deutlich über born digitals hinaus und bezieht insbesondere auch analog überlieferte Daten mit ein. Sowohl für die Erdsystemwissenschaften als auch für die Biodiversitätsforschung konnte eine überraschend große Zahl relevanter Bestände aus einem langen Entstehungszeitraum schriftlicher Überlieferung ermittelt werden. Dieser ersten Erhebung schließt sich die bereits eingeleitete Phase der projektbezogenen Zugänglichmachung von Beständeclustern mit Pilotcharakter an.

Zugleich wurde das Engagement in der NFDI genutzt, um die Zusammenarbeit mit einschlägigen Abgabestellen des eigenen Zuständigkeitsbereichs zu intensivieren. Dies betrifft insbesondere das Ressort für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in dem die Staatlichen Archive Bayerns seit Anfang 2021 bereits strategisch in den Datenlebenszyklus eingebunden sind. In der NFDI4Biodiversity beschäftigt sich außerdem ein eigener Use Case mit der Archivierung und Wiederbereitstellung von Daten der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns. Auch von weiteren Datenproduzenten aus der Umwelt- und Vermessungsverwaltung konnten wesentliche Datenbestände archiviert werden. Bei aller Offenheit gegenüber späteren Nachnutzungsszenarien gilt es dabei auch die spezifischen Qualitätsstandards umzusetzen, die eine Nachnutzung durch die jeweiligen NFDI-Communities ermöglichen.

DATENQUALITÄT UND DATENHARMONISIERUNG

Dies zielt zuvorderst auf die Verknüpfung von Erschließungsdatensätzen mit archivfachlich bisher unberücksichtigten Normdatensystemen. Konsequenterweise arbeiten die Staatlichen Archive Bayerns deshalb in denjenigen Task Areas der NFDI4Biodiversity und der NFDI4Earth mit, in denen die Zugänglichmachung von Behördendaten verbessert und Fragen der Metadatenharmonisierung geklärt werden. Mit Projektpartnern des Leibniz Instituts für ökologische Raumforschung werden außerdem in einem Flexfundprojekt der NFDI4Biodiversity KI-basierte Lösungen für die automatisierte Extraktion relevanter Informationen aus historischen Kartenwerken und deren Wandlung in interoperable Metadaten entwickelt. Bezüge ergeben sich hier zur Task Area Data Quality der NFDI4Memory. Die bisherigen Erfahrungen fließen ein in die Fortentwicklung des eigenen Archivinformationssystems. Dort lassen sich nicht nur Verknüpfungen zur GND, sondern grundsätzlich unterschiedliche Referenzsysteme etwa für dreidimensionale Objekte und Taxonomien der Biologie integrieren und nun auch strukturierte Erschließungsmetadaten unterhalb der Archivalienebene abbilden. Dies soll perspektivisch die Anschlussfähigkeit eigener Daten an das Semantic Web gewährleisten, und zwar in einer möglichst disziplinübergreifenden Sichtbarkeit.⁷

AUSTAUSCHSTANDARDS UND SCHNITTSTELLEN

Soll der Zugang zu Daten für wissenschaftliche Zwecke verbessert werden, betrifft dies grundlegend die Onlinebereitstellung über Portale und Knowledge Graphs. Hierfür rücken jenseits von EAD für Archivportale auch weitere Austauschstandards ins Blickfeld, zumal sich eine einzige Lösung für die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen der NFDI im Sinne eines One-Stop-For-All derzeit (noch) nicht abzeichnet. Die Staatlichen Archive Bayerns beabsichtigen deshalb künftig auch Erschließungsdaten mittels des XML-Standards ABCD an das Portal GFBio sowie über einen weiteren Austauschstandard für das geplante Portal der NFDI4Earth bereitzustellen und arbeiten aktiv an der Entwicklung von Lösungen für die Zugänglichmachung von Behördendaten für die Erdsystemwissenschaften mit.

Vor allem aber stehen das Thema Langzeitarchivierung und die hierfür nötigen Schnittstellen im Fokus des Engagements in der NFDI. Hier geht es darum, archivische Kompetenzen in der content preservation digitaler Informationen und bei der Konzeption, Umsetzung und dem Betrieb von logischen und technischen Archivierungsschnittstellen einzubringen. Auch die Erarbeitung von Strategien zur Bewertung relevanter Daten wurde im Arbeitsprogramm der NFDI4Earth verankert.⁸ Gleichzeitig können Aspekte der Nachnutzung

- ¹ Vgl. Gerald Maier, Daniel Fähle, Andreas Neuburger: Bereitstellung, Aufbereitung, Langzeitsicherung. Funktionen der Archive in der Forschungsdateninfrastruktur. In: *Archivar* 73 (2020), H. 1, S. 13-18. – Archive als Informationsdienstleister. Positionspapier der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder (KLA) vom Dezember 2018 zum Aufbau einer Forschungsdateninfrastruktur für die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), Stand: 07.12.2018. < https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Downloads/KLA/positionspapier-forschungsdateninfrastruktur.pdf?__blob=publicationFile > (aufgerufen am 06.11.2022).
- ² Die Staatlichen Archive Bayerns beim 53. Deutschen Historikertag in München. In: *Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns* (2021), Nr. 81, S. 8.
- ³ Derzeit besteht der NFDI e. V. aus 216 Mitgliedern darunter lediglich 7 Archive und nur in der NFDI4Memory sind mit dem Bundesarchiv, dem Landesarchiv Baden-Württemberg und dem Hessischen Landesarchiv weitere große Archivverwaltungen aktiv vertreten.
- ⁴ Vgl. hierzu die Informationen des NFDI e. V. <https://www.nfdi.de> (zuletzt abgerufen 13.11.2022) sowie die weiterführenden Informationen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) <https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi> (aufgerufen am 13.11.2022).
- ⁵ Vgl. die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung formulierten Ziele der NFDI unter https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/das-wissenschaftssystem/nationale-forschungsdateninfrastruktur/nationale-forschungsdateninfrastruktur_node.html (aufgerufen am 13.11.2022)
- ⁶ Vgl. <https://www.nfdi.de/sektionen> (aufgerufen am 13.11.2022)
- ⁷ Vgl. Nachgefragt: Digitalisate von analogem Archivgut online. Professionelle Bereitstellung von Digitalisaten in archivischen Fachinformationssystemen (AFIS) – Ein KLA Diskussionspapier In: *Archivar* 75, (2022), H. 1, S. 59-68, hier S. 63 f. sowie Wolfgang Krauth, Peter Sandner, Sina Westphal: Archivische Erschließung mit Normdaten, in: *Archivar* 73 (2020), H. 2, S. 142-144.
- ⁸ Vgl. DFG Consortia Proposals National Research Data Infrastructure (NFDI) 2020, NFDI Consortium Earth System Sciences NFDI4Earth, Revision 1 from 2021-10-01, S. 81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5718944> (aufgerufen am 23.11.2022).

direkt mit der einschlägigen Wissenschaftscommunity erörtert werden. In konzeptioneller Hinsicht gewinnbringend gestaltete sich die Einbeziehung von Partnern der NFDI4Biodiversity bei der Strukturierung und weitgehend automatisierten Erschließung einer umfangreichen Datenübernahme der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden sowie beim Datenmapping von Attributen auf den Austauschstandard ABCD. Zudem fließt das neu erworbene Knowhow in die Weiterentwicklung der vorhandenen automatisierten und standardisierten Schnittstellen ein. Entsprechend dem Entstehungskontext vieler Daten aus Forschungszusammenhängen heraus, als auch in Hinblick auf die wissenschaftlichen Nutzungsszenarien für Daten aus Verwaltungszusammenhängen geht es dabei vor allem um den Generalisierten XML-Client. Dieser erlaubt die automatisierte, nachvollziehbare und für verschiedene Fachverfahren und Fachdatenbanken konfigurierbare Bewertung, Ingestierung, Strukturierung und automatisierte Erschließung von Massendaten. Somit liegt es nahe, das Tool als Eigenleistung in das Konsortium NFDI4Objects einzubringen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Synergieeffekte bei innovativen Lösungen etwa hinsichtlich der automatisierten Bildung von Bestandserhaltungsgruppen und der Metadatenanreicherung sind aber auch im Rahmen des Aufgabenpakets zur Datenaufbereitung für die Langzeitarchivierung in der NFDI4Earth⁹, der Mitwirkung an der Working Group Long Term Archival and Access der Sektion Common Infrastructure und den künftigen Diensten der Base4NFDI zu erwarten.

AUSBILDUNG UND PROFESSIONALISIERUNG

Über die Bayerische Archivschule und die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen – soll ein Transfer dieser Impulse in die archivfachliche Nachwuchsausbildung der zweiten, dritten und vierten Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft, fachlicher Schwerpunkt Archivwesen (ehem. Mittlerer, Gehobener und Höherer Archivdienst) geleistet werden. Dies betrifft v. a. die Unterrichtsfächer Archivische Bewertung, Erschließung, Digitale Unterlagen, Digitales Archiv, Schriftgutverwaltung und Archivierungsschnittstellen, in denen Aspekte des Data Lifecycle der (künftigen) Forschungsdaten berührt sind. Mit Fragen des Datenzugangsrechts, des Urheberrechts und Datenschutzes ergeben sich auch im Fach Deutsches Recht und Archivrecht

thematische Anknüpfungspunkte zu spezifischen Herausforderungen der NFDI-Konsortien und zur Sektion Ethische und Rechtliche Aspekte. Geeignete Wege für eine Einbeziehung auch der bereits länger aktiven Facharchivarinnen und -archivare in diesen Wissenstransfer zu entwickeln, muss eine wichtige Aufgabe für die folgenden Jahre sein.

ZWISCHENFAZIT

Nach zwei Jahren können die Staatlichen Archive Bayerns ein durchweg positives Zwischenfazit ihres Engagements in der NFDI ziehen: Der produktive Austausch und die Kooperation in konkreten Projekten mit verschiedensten Partnern zu einem breiten Themenspektrum entlang des Datenlebenszyklus kann als ein großer Gewinn bewertet werden. In den herkömmlichen Kooperationsformen wäre dies nicht in demselben Umfang möglich gewesen – weder hinsichtlich der Fragestellungen, noch der Breite der beteiligten Disziplinen, die mit historischen Daten arbeiten. Das archivische Prinzip, auswertungsoffene Quellen bereitzustellen, kann sich hier beweisen. Der Blick auf andere Formen der Erschließung, auf ein anderes, durchaus nicht einheitliches Verständnis von Datenqualität und Nutzererwartungen schärfen das archivische Profil und sind dazu geeignet, die eigene Profession innovativ weiterzuentwickeln. Synergien sind dabei mit Rücksicht auf die eigenen, beschränkten Ressourcen nicht nur unerlässlich. Sie entsprechen ausdrücklich der Zielsetzung der NFDI. Für eine Archivverwaltung gibt es beinahe überall Anknüpfungspunkte an das eigene Selbstverständnis, Aufgabenspektrum und Tun, zumal die Archivierung von relevanten Daten für eine Wiedernutzbarmachung in neuen und auch disziplinübergreifenden Kontexten eine echte Querschnittsaufgabe mit Relevanz für alle Wissenschaftsbereiche ist. Wie weit und wie nachhaltig die NFDI dabei konkrete Zielvorstellungen, fachliche Standards, das Berufsbild oder ganz praktische Prozesse beeinflussen wird, lässt sich noch nicht belastbar einschätzen und bedarf letztlich einer gezielten Steuerung. Vieles spricht aber schon jetzt dafür, dass in den nächsten Jahren wichtige Impulse in die Archivwelt aus der NFDI kommen werden. Diesen Prozess aktiv mitzugestalten und die Archive in dieses Netzwerk stärker einzuflechten, liegt zweifellos im Interesse der Archive insgesamt.

Bernhard Grau/Markus Schmalzl/Michael Unger, München

⁹ Vgl. ebd. S. 78-82.